

**É POSSÍVEL ENSINAR A LER COM INOVAÇÃO:
A INFLUÊNCIA DAS METODOLOGIAS INOVADORAS NO
PROCESSO DE LEITURA**

 DOI: 10.5281/zenodo.15765028

Bruna Letícia da Cunha de Souza

Graduanda do curso de Letras do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). brunacunhakn@gmail.com.

Diana Pinheiro Pereira De Carvalho

Graduanda do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). dianappcarvalho@gmail.com.

Elane Sousa Silva

Graduanda do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). nannysousa1717@gmail.com.

Paula Letícia Dos Santos Oliveira

Graduanda do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). oliveirapaulaleticia@gmail.com.

Reylane De Moraes Lima Dos Santos

Graduanda do curso de Letras do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). reylanemorais1994@gmail.com.

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar a influência das metodologias inovadoras no processo de leitura e escrita, com foco especial na aplicação do projeto "Super Autor" em uma turma do 7º ano da Unidade Integrada Municipal Santa Teresa, localizada em Presidente Médici – MA. Através de uma abordagem qualitativa, buscou-se compreender de que maneira estratégias como gamificação, ensino híbrido e aprendizagem baseada em projetos podem motivar os alunos a desenvolverem habilidades leitoras e escritoras de forma mais significativa e participativa. A proposta incluiu a produção de um livro pelos próprios estudantes, promovendo sua autonomia

criativa e protagonismo no processo educacional. Os resultados apontam que metodologias ativas, quando bem aplicadas, fortalecem o vínculo dos alunos com a leitura e a escrita, favorecendo a aprendizagem e contribuindo para a formação crítica e cidadã.

Palavras-chave: Metodologias Inovadoras, Leitura, Escrita, Gamificação, Super Autor.

ABSTRACT

This paper aims to analyze the influence of innovative methodologies on the reading and writing process, with a special focus on the implementation of the "Super Author" project in a 7th-grade class at Unidade Integrada Municipal Santa Teresa, in Presidente Médici – MA, Brazil. Through a qualitative approach, the study seeks to understand how strategies such as gamification, hybrid teaching, and project-based learning can motivate students to develop reading and writing skills in a more meaningful and participatory way. The project involved the creation of a book by the students themselves, fostering creative autonomy and educational protagonism. The results indicate that active methodologies, when properly applied, strengthen students' engagement with reading and writing, enhance learning, and contribute to critical and civic development.

Keywords: Innovative Methodologies, Reading, Writing, Gamification, Super Author.

1 INTRODUÇÃO

A leitura é uma competência fundamental para o desenvolvimento cognitivo, social e pessoal dos indivíduos. No contexto educacional contemporâneo, ensinar a ler vai além da simples decodificação de palavras: trata-se de fomentar a compreensão crítica, o prazer pela leitura e a habilidade de interagir com diferentes gêneros textuais. Contudo, o ensino tradicional da leitura, ainda amplamente praticado, muitas vezes não desperta o interesse dos alunos, tornando-se um processo repetitivo e desmotivador. Diante desse cenário, as metodologias inovadoras emergem como alternativas promissoras para ressignificar o processo de ensino-aprendizagem, proporcionando experiências mais significativas, participativas e contextualizadas. Com o avanço das tecnologias digitais e a consolidação de novas práticas pedagógicas, surge a necessidade de repensar o papel da escola, do professor e do aluno, de modo a incorporar estratégias que estimulem o protagonismo estudantil e a aprendizagem ativa. Metodologias como o ensino híbrido, a sala de aula invertida, a aprendizagem baseada em projetos e, mais recentemente, a gamificação, têm demonstrado resultados positivos ao aproximar o conteúdo escolar da realidade dos alunos e ao promover a construção coletiva do conhecimento o que essas

abordagens priorizam a autonomia, a criatividade e o engajamento, características essenciais para a formação de leitores críticos e conscientes, nesse contexto, o presente trabalho propõe analisar a influência das metodologias inovadoras no processo de leitura, tendo como objeto de estudo a implementação do projeto "Super Autor" na Escola Unidade Integrada Municipal Santa Teresa, situada no município de Presidente Médici – MA. O projeto visa incentivar os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental a produzirem seus próprios livros, assumindo o papel de autores e vivenciando todo o processo de criação textual, desde a concepção da ideia até a publicação. Tal iniciativa busca não apenas desenvolver competências linguísticas, mas também fortalecer a autoestima, a imaginação e o vínculo dos estudantes com a leitura e a escrita. Ao valorizar metodologias que colocam o aluno no centro do processo de aprendizagem, este estudo reafirma a importância da inovação pedagógica como ferramenta essencial para uma educação mais inclusiva, democrática e transformadora.

2 DESENVOLVIMENTO

O processo de ensino-aprendizagem da leitura tem sido amplamente debatido por educadores e estudiosos, especialmente diante dos desafios enfrentados nas escolas brasileiras para despertar o interesse dos alunos por essa prática. As metodologias inovadoras surgem como alternativas viáveis para transformar a maneira como os conteúdos são trabalhados, tornando as aulas mais dinâmicas, interativas e significativas. Nesse sentido, o papel do professor deixa de ser o de mero transmissor de conhecimento e passa a ser o de mediador da aprendizagem, promovendo o protagonismo do aluno.

De acordo com Rangel (2013), “método é caminho, é opção por um trajeto até o alcance de objetivos que se sintetizam na aprendizagem”. Assim, cabe ao educador escolher metodologias alinhadas às necessidades e características dos alunos, utilizando estratégias que permitam a construção coletiva do saber. Ainda segundo Nérice (1978), a metodologia do ensino é um “conjunto de procedimentos didáticos, representados por seus métodos e técnicas de ensino”, os quais devem garantir a eficácia no processo educativo.

A abordagem tradicional, muitas vezes centrada apenas na exposição oral e no uso do livro didático, tem sido criticada por reduzir o papel dos alunos a receptores

passivos de informação. Luckesi (2011) aponta que essa metodologia limita o desenvolvimento da criatividade e da autonomia, uma vez que não considera os diferentes ritmos e estilos de aprendizagem. Por essa razão, cresce o interesse por abordagens que promovam a participação ativa dos estudantes, como a aprendizagem baseada em projetos, a sala de aula invertida, o ensino híbrido e a gamificação.

A gamificação, em especial, tem se mostrado uma poderosa ferramenta para o engajamento dos alunos no processo de leitura. Incorporando elementos de jogos – como desafios, recompensas e rankings –, essa metodologia torna o aprendizado mais atrativo e estimulante. Larissa Coelho, diretora de produto da plataforma *Árvore*, afirma que “a gamificação é uma grande aliada para criar uma experiência interessante e motivadora, além de muitas vezes divertida, aumentando o engajamento e colocando o aluno no centro da aprendizagem”. Ela destaca ainda que a intencionalidade por trás da gamificação é envolver os alunos de forma significativa, transformando-os em agentes ativos de sua aprendizagem.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) reconhece a importância do uso de recursos digitais e da cultura digital no processo educacional, valorizando elementos como jogos, fanfics e memes como formas legítimas de expressão e aprendizagem. Tais recursos favorecem o letramento digital e promovem o desenvolvimento do pensamento crítico e da criatividade.

No mesmo campo das metodologias inovadoras, o projeto “Super Autor” tem se destacado por promover uma experiência completa de leitura e escrita, na qual os alunos criam seus próprios livros, desde a concepção da história até a publicação e apresentação à comunidade escolar. Essa prática tem potencial transformador, pois valoriza a autoria dos estudantes, fortalece a autoestima e incentiva o hábito da leitura.

Paulo Freire, referência essencial na pedagogia crítica, afirma que “a leitura do mundo precede a leitura da palavra”. Essa concepção reforça a ideia de que a aprendizagem deve estar ancorada na realidade dos alunos, considerando suas vivências, interesses e contextos. Freire também critica o que chamou de “educação bancária”, na qual o saber é depositado no aluno. Para ele, “transmitir informações não é o mais importante; é criar uma nova relação com a experiência vivida”, o que exige uma metodologia dialógica e transformadora.

Assim, ao propor a implementação do projeto Super Autor na turma do 7º ano da Escola U.I.M. Santa Teresa, o presente estudo busca contribuir com práticas

pedagógicas que promovam uma leitura significativa, contextualizada e prazerosa. A produção de livros pelos próprios alunos permite que eles deixem de ser apenas leitores e se tornem também autores, exercitando a criatividade, a organização textual e a expressão de suas ideias de forma autêntica.

A relevância dessas metodologias inovadoras, como destaca Valente (2014), está no fato de que elas “propõem mudar alguns elementos do ensino presencial, sugerindo uma alternativa à lógica tradicional”. Já Bonilla et al. (2015) defendem que o ensino híbrido, ao combinar momentos presenciais e online, amplia as possibilidades de acesso ao conhecimento e respeita a individualidade do estudante.

Em suma, as metodologias ativas e inovadoras apontadas neste trabalho representam um avanço significativo no campo educacional. Elas oferecem aos alunos não apenas o domínio técnico da leitura e escrita, mas também a oportunidade de se reconhecerem como sujeitos do processo educativo, capazes de transformar a realidade por meio da linguagem.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, é possível afirmar que o uso de metodologias inovadoras no processo de ensino da leitura e da escrita apresenta-se como uma alternativa eficaz e necessária diante dos desafios enfrentados pela educação atual. A incorporação de estratégias como a gamificação, o ensino híbrido, a sala de aula invertida e, especialmente, o Projeto Super Autor, mostrou-se capaz de transformar a dinâmica da sala de aula, tornando o aluno sujeito ativo de sua própria aprendizagem.

Ao promover a autonomia, o pensamento crítico, a criatividade e o interesse genuíno pela leitura, essas metodologias contribuem para um ambiente escolar mais participativo e significativo. A produção de livros pelos próprios alunos representa não apenas um avanço no domínio das habilidades linguísticas, mas também um incentivo à autoestima, à autoria e ao protagonismo estudantil.

O sucesso da proposta, no entanto, depende do envolvimento de toda a comunidade escolar, incluindo professores, gestores e famílias. É preciso haver um compromisso coletivo com a inovação, com a formação continuada dos docentes e com o investimento em políticas públicas que viabilizem o acesso às ferramentas necessárias.

Conclui-se, portanto, que ensinar a ler com inovação é não apenas possível, mas urgente, e que projetos como o desenvolvido neste estudo apontam caminhos concretos e promissores para uma educação mais humanizada, inclusiva e transformadora.

REFERÊNCIAS

BONILLA, Silvia Lizette Ramos; GÓMEZ, Sandra Regina Sales; FISCHER, Richard Martin. O ensino híbrido como alternativa de inovação em cursos de graduação. *Revista Brasileira de Computação Aplicada*, v. 7, n. 1, 2015. Disponível em: <https://revistas.univap.br/index.php/rbca/article/view/1585> Acesso em: 30 mai. 2024.

COELHO, Larissa. A gamificação como aliada no desenvolvimento leitor. *Porvir*. Disponível em: <https://porvir.org/a-gamificacao-como-aliada-no-desenvolvimento-leitor/> Acesso em: 03 jun. 2024.

FREIRE, Paulo. Ensinar exige pesquisa. In: PELANDRÉ, Nilceia Lemos. *Ensinar e Aprender com Paulo Freire: 40 horas 40 anos depois*. 3. ed. rev. Florianópolis: EdUFSC, 2009. Disponível em (citação indireta): <https://www.ufrgs.br/npedcln/wp-content/uploads/2019/12/METODOLOGIAS-DE-ENSINO-APRENDIZAGEM.pdf> Acesso em: 17 jun. 2024.

LUCKESI, Cipriano Carlos. *Filosofia da educação*. São Paulo: Cortez, 2011. Referência editorial: <https://www.editoracortez.com.br/filosofia-da-educacao-2-edicao> Acesso em: 17 jun. 2024.

RANGEL, Mary. *Métodos de ensino para a aprendizagem e a dinamização das aulas*. 6. ed. Campinas, SP: Papyrus, 2013. Disponível em (referência da editora): <https://www.papyrus.com.br/metodos-de-ensino-para-a-aprendizagem-e-a-dinamizacao-das-aulas/p> Acesso em: 17 jun. 2024.

VALENTE, José Armando.

Blended learning e as mudanças no ensino superior: a proposta da sala de aula invertida. *Educar em Revista*, n. 4, 2014. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/0B6ZgHRUNc6JTM1dBm21IZ09OM1U/view> Acesso em: 20 jun. 2024.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular – BNCC. Ministério da Educação. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br> Acesso em: 09 jul. 2024.

SUPER AUTORES. Portal oficial do Projeto Super Autor. Disponível em: <https://www.educacao.sp.gov.br/superautores> Acesso em: 13 jul. 2024.